

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
MONICA NUR KHOLIFA
NIM. 170102111309**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan

D. HASIL PENGAMATAN

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Batang
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Daun
- b) Pangkal daun

4) Gambar Buah

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Kulit buah
- b) Tangkai buah

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

b. Gambar Literature

1) Gambar Akar

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

a) Akar

b) Cabang akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

a) Batang

b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Bunga
- b) Daun pemikat

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

a) Duri modifikasi dari daun

4) Bunga

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Cabang Batang
- b) Batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tangkai bunga
- b) Bulir bunga

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

b. Gambar Literatur

1) Gambar Akar

(Sumber: Parker, 2016)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber: Parker, 2016)

Keterangan:

- a) Batang
- b) Permukaan batang

3) Gambar Daun

(Sumber: Parker, 2016)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber: Parker, 2016)

Keterangan:

- a) Mahkota bunga
- b) Kelopak bunga
- c) Benang sari

5) Gambar Buah

(Sumber: Parker, 2016)

Keterangan:

a) Buah

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus				
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat

	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Licin	Beralur	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	Duri	Bulu
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	-
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	-	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Rata	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	-	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga					
	Bagian bunga	-	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Ordo : Fagales

Famili : Casuarinaceae

Genus : Casuarina

Spesies : *Casuarina equisetifolia* L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, cemara laut atau *Casuarina equisetifolia*. Merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari cemara laut berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Sifat daunnya tunggal, tata letak pada cemara raya daunnya tersebar, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang runcing. Ujung daunnya tumpul tepi pada daunnya rata.

Menurut literatur, cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Daun ber entuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Cemara laut memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Dengan daun yang jelas.....7
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36. Casuarinaceae**

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol

bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan diantaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon tinggi sampai 25 cm. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit, seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan, daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar ± 1 cm, bunga dalam ± 10 cm karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga didaerah pendalaman, di sana sini liar.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : Bougainvillea
Species : *Bougainvillea spectabilis*

(Sumber Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bogenvil atau *Bougainvillea spectabilis* Willd. merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari bogenvil berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya

tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Memiliki duri pada batangnya. Tata letak pada bogenvil daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya kasap dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap.

Pengamatan pada subkelas Caryophyllidae yang pertama yaitu pengamatan pada spesies bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis*) yang merupakan tanaman hias populer karena dapat ditemukan dimana mana seperti ditaman, dipinggir jalan bahkan dirumah – rumah. Bunga sepatu memiliki habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu, tidak pernah tinggi dan tidak mempunyai batang utama namun menurut anonym, 2006 bunga sepatu memiliki habitus berupa pohon kecil yakni tumbuhan berkayu yang tidak tinggi dan mempunyai satu batang utama. Bunga kertas memiliki percabangan simpodial seperti yang dijelaskan diatas bahwa percabangan simpodial yaitu kuncup terminal pada beberapa stadium dari siklus hidupnya membawa perbungaan yg sudah tentu setelah berbuah akan mati dengan bentuk atau segi penampang yang bulat.

Daun bunga kertas memiliki macam daun yang tunggal karena terdiri satu helai daun (lamina) biasanya tidak mempunyai stipula karena berubah menjadi sulur, dengan filotaksis atau letak duduk daunnya berselang-selingbentuk daunnya bulat telur melebar dengan pertulangan dari daun ini sendiri adalah menyirip, tepi daun rata dan ujung daun akuminatus dengan pangkal daunnya adalah petiolatus. Bunga kertas memiliki macam bunga yang majemuk dengan karangan bunga samosa yaitu percabangan simpodial atau terbatas, tiap tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup kuncup aksiler dari braktea namun menurut anonym, 2006 karangan bunga kertas berupa rasemosa yakni bunga mekar berurutan dari bawah keatas atau dari luar kedalam, karangan bunga sering berambut halus berwarna jingga. Bunga memiliki kelopak bunga berwarna merah muda berbentuk tabung

kecil, serta helai kelopak berjumlah 5 dikelilingi oleh mahkota bunga sebanyak 3 lembar dengan warna beragam namun dalam pengamatan bewarna kuning. Mahkota bunga menyerupai kertas dan bersifat tahan lama. Alat – alat kelamin bunganya berupa benang sari yang berjumlah dua dan mengelilingi putik dengan putik berjumlah 1 buah dan terletak ditengah. Distribusi seks dari bunga kertas adalah monocieus karena kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon. dalam pengamatan terdapat bagian bagian tambahan dari bunga kertas yaitu terdapat spatula yang merupakan bagian yang melindungi bunga dan mirip dengan kertas pada bunga kertas bentuk spatula besar dan spatula tersebut menjadi bagian tambahan yang jarang dimiliki tumbuhan lain. Manfaat dari tumbuhan ini adalah sebagai tanaman hias.

Kunci Determinasi :

Bougenvil (*Bouganivillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2. Nyctaginaiceae – 1- Bouganviella.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang... 140	
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151

151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....**152**

152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**42. Nyctaginaceae**

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok, panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun daun karangan bunga, kerap kali berwarna oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis, atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Sub classis : Caryophyllidae
Ordo : Caryophyllales
Familia : Cactaceae
Genus : *Opuntia*
Species : *Opuntia vulgaris* Mill.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill. merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari kaktus berupa serabut. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) dan batangnya berdaging dimana batang tersebut merupakan modifikasi dari batang, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Memiliki duri pada batangnya dimana duri tersebut merupakan modifikasi dari daun. Tata letak pada kaktus daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap. Pangkal daun yang rata. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata.

Menurut Kurniawan (2019), akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman ini memiliki bentuk yang corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Kunci Determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a-35a 86. Cactaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....

86. Cactaceae.

Fam 86. Cactaceae.

Tumbuhan-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Caryophyllales
Ordo : Caryophyllales
Famili : Amaranthaceae
Genus : Amaranthus
Spesies : *Amaranthus spinosus*

(Sumber Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bayam atau *Amaranthus spinosus* merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual, akar dari bayam berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangan monopodial. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin. Tata letak berseling, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang meruncing. Ujung daunnya membulat tepi pada daunnya berombak dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya seperti kertas dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap.

Menurut (Aan Anipa, 2016) habitus bayam liar berupa herba karena batang pada tumbuhan bayam lunak tidak memiliki batang berkayu dan tumbuh dikebun terlantar. Percabangannya berupa monopodial percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada pada struktur aksiler yang khusus dengan bentuk atau segi penampang batang bulat. Batang utama tegak dengan beberapa cabang lateral membentuk semak dalam pertumbuhannya.

Daun bayam liar termasuk kedalam macam daun majemuk. Daun majemuk adalah terdiri dari dua atau lebih helai daun, mempunyai anak

daun pada satu bidang, dengan letak daun yang berselang seling , bentuk daunnya bulat telur memanjang dengan pertulangan daun yang menyirip, tepi daun undulatus atau rata, ujung daun runcing atau obtusus dan pangkal daunnya acutus. Bunganya termasuk kedalam macam bunga majemuk dengan simetri bunganya simetri syncarp, dengan tipe plasenta centralis dan menghasilkan buah tunggal, karangan bunganya termasuk kedalam samosa karena dalam rangkaian panjang dan terkumpul pada ujung-ujung batang dan bewarna kuning-hijau.

Distribusi seks dari Bunganya adalah monoecious jadi kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon dan penyerbukan terjadi dengan bantuan angin. Calixnya bersatu dengan stamen bagian dasar bersatu dan pistilumnya berada di dinding ovariumnya terpisah dengan tipe ovarium superum. Menurut anonym, 2006 alat kelamin bunga bayam liar adalah dioseus dan termasuk tanaman berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan.

Bayam yang dikonsumsi memiliki kandungan besi relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis) sehingga berguna bagi penderita anemia dan akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41. Amaranthaceae

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersususun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267

- 267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....**268**
- 268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....**269**
- 269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak..... **270**
- 270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.

41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Banyak kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 3 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5.Amaranthus

Herba berumur 1 tahun tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang

sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, jalan. 1-400m.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : *Spermatophyta*
Classis : Magnoliopsida
Subclassis : *Hamamelidae*
Ordo : *Caryophyllales*
Familia : *Nyctaginaceae*
Genus : *Mirabilis*
Spesies : *Mirabilis jalapa*L.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Pengamatan kedua dilakukan pada *Mirabilis jalapa* atau sering dikenal dengan bunga pukul empat, Dan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa bunga pukul empat berhabitus pohon dan perbatangannya simpodial yang bentuk penampangnya bulat. Daun bunga pukul empat ini tergolong bunga majemuk dan letak daunnya menyebar. Daun *Mirabilis jalapa* L termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun, dan tangkai daunnya saja, sedangkan bentuk daunnya bulat telur dan pertulangannya menyirip serta memiliki tepi daun yang rata. Ujung daun bertipe ukutus dan pangkal daunnya bersifat rotundatus. *Mirabilis jalapa* memiliki bunga majemuk dan perbungaannya sendiri umbella dengan dukungan simetri bunga yang aktimorf. Pada alat kelaminnya yang berupa putik bertipe epygenus dan memiliki distribusi seks monoseous. Bunga pukul empat tidak dapat setiap saat mekar. Mekarnya hanya pada jam-jam tertentu saja, yaitu pada sore hari.

Menurut berbagai penelitian, gerak mekarnya bunga tersebut karena pengaruh berbagai faktor yang saling terkait, cahaya, suhu, kelembapan udara di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga, sehingga bunga mekar.

Salah satu manfaat bunga ashar adalah sebagai tanaman obat. Beberapa bagian yang dapat dimanfaatkan sebagai obat antara lain daun *Mirabilis jalapa* yang berkhasiat sebagai obat bisul dan akarnya yang dapat digunakan untuk mengobati sembelit dan bengkak. Manfaat lain adalah bijinya yang dapat dijadikan bedak setelah menambakkannya dengan bahan-bahan lain. (Anonim:2011)

Kunci determinasi :

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-**42.Nyctaginaiceae-1b-2a-2. Mirabilis**

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.**6**
- 6b Dengan daun yang jelas**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya**9**
- 9bTumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas**12**

12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b Tanaman berkayu.....	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae.

1b Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....2

2a Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.2. **Mirabilis**

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; tajuk bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m.

F. KESIMPULAN

1. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
2. Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
3. Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
4. Tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
5. Bunga Pukul Empat memiliki habitus pohon dan perbatangannya simpodial yang bentuk penampangnya bulat. Daun bunga pukul empat ini tergolong bunga majemuk dan letak daunnya menyebar. Daun *Mirabilis jalapa* L termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun, dan tangkai daunnya saja, sedangkan bentuk daunnya bulat telur dan pertulangannya menyirip serta memiliki tepi daun yang rata. Ujung daun bertipe ukutus dan pangkal daunnya bersifat rotundatus. *Mirabilis jalapa*

memiliki bunga majemuk dan perbungaannya sendiri umbella dengan dukungan simetri bunga yang aktimorf. Pada alat kelaminnya yang berupa putik bertipe epygenus dan memiliki distribusi seks monoseous. Bunga pukul empat tidak dapat setiap saat mekar. Mekarnya hanya pada jam-jam tertentu saja, yaitu pada sore hari.

manfaat bunga ashar adalah sebagai tanaman obat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Pertiwi, Agustina Ambar, 2020, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin.
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2018, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Aishatigeraldy (2018) *Gambar bayam liar* diakses melalui internet <https://steemit.com/nature/@aishatigerlady/3oxpuo-bayam-liar-wild-spinach>

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu.
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran.
 - 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu.
 - b. Ordo Casuarinales, yaitu:
 - 1) Habitusnya perdu dan pohon.
 - 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau.
 - 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.